
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.944.3

DOI 10.5281/zenodo.6384601

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ПАССАЖИРСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

FEATURES OF WORK OF DRIVERS OF URBAN GROUND PASSENGER ELECTRIC TRANSPORT

УРБАН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

студент,

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).*

ЗЯЗЕВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ,

студент,

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).*

ЛЮБСКАЯ ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,

профессор, доктор медицинских наук, доцент,

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).*

URBAN VALERY EVGENIEVICH,

student,

Russian State University A.N. Kosygin (Technology. Design. Art).

ZYAZEV BORIS YURIEVICH,

student,

Russian State University A.N. Kosygin (Technology. Design. Art).

LYUBSKAYA OLGA GENNADIEVNA,

professor, doctor of medical sciences, associate professor,

Russian State University A.N. Kosygin (Technology. Design. Art).

Одна из ключевых ролей в транспортной инфраструктуре государства принадлежит автомобильным транспортным средствам. В виду регулярного роста числа автомобильных магистралей и повышения их производительности, повсеместная эксплуатация транспортных средств становится более доступной. Также большое значение в транспортной системе РФ имеет система организации пассажирских перевозок, которая составляет более половины всего пассажирооборота страны. Наличие регулярного мониторинга пассажиропотоков и оперативного внесения изменений позволяют системе пассажирских перевозок занимать лидирующие позиции в данной отрасли. В данной статье рассмотрены основные вопросы охраны труда водителей электротранспорта, наиболее общие профессиональные риски, а также ключевые источники профессиональных заболе-

ваний. Помимо этого, отражены нормы законодательства, регулирующие охрану труда водителей пассажирского наземного транспорта, и некоторые направления профилактики профессиональных патологий.

One of the key roles in the transport infrastructure of the state belongs to motor vehicles. Due to the regular growth in the number of highways and the increase in their productivity, the widespread operation of vehicles is becoming more affordable. Also of great importance in the transport system of the Russian Federation is the system of organization of passenger transportation, which accounts for more than half of the total passenger turnover of the country. The presence of regular monitoring of passenger traffic and prompt changes allow the passenger transportation system to occupy a leading position in this industry. This article discusses the main issues of labor protection of electric transport drivers, the most common occupational risks, as well as key sources of occupational diseases. In addition, the norms of legislation regulating the labor protection of drivers of passenger ground transport and some areas of prevention of occupational pathologies are reflected.

Ключевые слова: наземный транспорт, работоспособность, профессиональные риски, исследование, охрана труда, электротранспорт, санитарные условия.

Key words: land transport, working capacity, occupational risks, research, labor protection, electric transport, sanitary conditions.

Городской общественный пассажирский транспорт занимает в системе наземного электрического транспорта одно из главных мест. К наземному электрическому транспорту относятся трамвай и троллейбус, которые считаются экологически чистыми видами транспорта.

В Москве, в связи со снижением частоты пользования троллейбусным сообщением, в августе 2020 года движение троллейбусов было прекращено [1]. Токонесущие провода препятствовали доступу к историческим достопримечательностям центра столицы, а троллейбусы создавали заторы, тем самым затрудняя движение другого транспорта в пределах Садового кольца, в случае возникновения аварий. Единственный оставшийся маршрут Т проходит от метро «Комсомольская» до Елоховской площади. Вместо троллейбусов запущены автобусы и электробусы.

На сегодняшний день наземным электрическим транспортом в Москве является железнодорожный транспорт, к видам которого относятся трамвай и электрички.

Пассажирский наземный рельсовый электротранспорт пользуется у москвичей большой популярностью, поскольку позволяет рассчитать время пути до минуты, имеет низкую себестоимость перевозок, наиболее надежен в эксплуатации. Помимо этого, трамвай обладает наибольшей провозной способностью, то есть характеристикой, показывающей способность перевезти определенное число пассажиров по одному маршруту движения в единицу времени.

Первый маршрут трамвая в Москве заработал в апреле 1899 года. За такую, более чем двухвековую историю, произошли кардинальные изменения в укладке дорожного полотна и рельсов, оснащении вагонов трамвая и организации рабочего места водителя. Вместе с тем, претерпели изменения технические характеристики городского электротранспорта, гигиенические требования к условиям труда, и, соответственно, условия труда водителей.

Однако, вопросы изучения профессионального риска данной категории трудящихся [2], подвергающихся комбинированному воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды в процессе своей трудовой деятельности, являются актуальными и в настоящее время.

В процессе работы на водителя трамвая оказывает негативное воздействие городская среда (загазованность автомобильных магистралей, шум проезжающих машин, воздействие электрических полей и т.д.) и само рабочее место (кабина).

Факторами, оказывающими влияние на формирование неблагоприятных условий труда водителя трамвая, являются следующие:

- высокое нервно-эмоциональное напряжение, обусловленное риском возникновения дорожно-транспортных происшествий во время пробега на маршруте в условиях городского напряженного движения на автомагистралях;
- запыленность, загазованность на городских транспортных путях, что негативно сказывается на органах дыхания;
- физические нагрузки при эксплуатации и срочном ремонте трамвая;
- особенности микроклимата и тепловой комфорт.

Следует отметить, что за последние 10 лет у водителей пассажирского транспорта, в том числе и трамваев, возросла профессиональная заболеваемость. Задачей профилактики профессиональной патологии условий труда водителей рельсового наземного транспорта является обеспечение таких условий производственной деятельности, при которых не наносится ущерба здоровью работника, а также работоспособность сохраняется на достаточно высоком уровне.

По данным статистики среди сотрудников подвижного состава трамвайного депо и ряда других подразделений около 90% работников составляют женщины.

В научной литературе представлены результаты комплексной оценки факторов профессионального риска женщин-водителей трамвая [3]. Впервые было подробно изучены и описаны состояния здоровья данной категории работников по состоянию здоровья со стороны психоэмоционального статуса, нагрузок на центральную нервную систему (ЦНС) желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), опорно-двигательный аппарат, кожные покровы, кровеносную, мочевыделительную и репродуктивную системы.

Исследования аргументировано доказали наличие отрицательной динамики некоторых показателей функционального состояния ЦНС, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Наибольшие отрицательные значения показателей функционального состояния женщин-водителей трамваев прослеживались при работе во вторую смену.

Наиболее частой причиной нетрудоспособности были болезни органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, мочевыделительной системы.

Среди основных видов хронических заболеваний водителей трамвая (женщин) составили болезни мочеполовой системы (около 42%), болезни органов пищеварения (около 20%), болезни костно-мышечной системы (около 15), болезни органов кровообращения (около 10%).

Гигиеническая оценка условий труда водителя трамвая была проведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 [4]. Исследования выявили, что ведущим вредным производственным фактором является неблагоприятный микроклимат. Согласно [5] показателям микроклимата, условия труда водителя трамвая относятся к 3-му классу 2-й степени. В теплый период года отмечается перегрев на рабочем месте за счет особенностей кондиционирования вагона, в холодный период года – большие перепады температуры за счет не изолированности кабины водителя, расположении передней двери близко к рабочему месту водителя. При этом у водителя трамвая часто возникает необходимость выходить из теплой кабины на открытый воздух, в том числе и в зимний период. Это приводит к частой заболеваемости верхних дыхательных путей, например, трахеитом, ларингитом, гайморитом, острым ринитом и др.

Сидячее положение в течение длительных (12 часовых) смен, ограничение движения в крупных суставах ног способствуют застою в малом тазу, а затем может привести к заболе-

ванию опорно-двигательного аппарата. Зрительные и слуховые нагрузки также способствуют возникновению хронических профессиональных болезней, таких, как изменение остроты зрения и хроническая тугоухость. В кабине водителя проводили замеры уровня шума, в результате которых был зарегистрирован непостоянный (прерывистый) широкополосный шум с преобладанием звуковой энергии в низко и среднечастотных областях, интенсивность его составила 80 дБ в низкочастотном диапазоне и 60-75 дБ - в среднечастотном.

На маршруте во время движения отсутствуют перерывы на обед и гарантированные стоянки для отдыха, что ухудшает работу ЖКТ и вызывает развитие гастритов и других болезней пищеварительной системы.

В итоге, выявлены следующие основные вредные производственные факторы в условиях труда водителя трамвая: длительная вынужденная рабочая поза (нагрузка на нервную мышечную систему и опорно-двигательный аппарат), шум, вибрация, неблагоприятные факторы микроклимата, психоэмоциональное напряжение, напряженность труда.

В 2014 году началось переоснащение парка Московского трамвая. На маршрут вышли первые трёхсекционные вагоны 71-414 (PESA Fokstrot). С 2017 года происходит массовое поступление трёхсекционных вагонов 71-931М «Витязь-М». Новые трамваи отвечают всем современным требованиям комфорта и безопасности как для пассажиров, так и для водителей.

Таким образом, с позиции профилактики профессиональной патологии необходимо дальнейшее изучение факторов риска на рабочем месте водителей трамвая, что будет гарантировать сохранение работоспособности водителя и благоприятствовать поддержанию ее на высоком уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Правительства Москвы от 29 сентября 2020 года N 1593-ПП О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы". URL: <https://docs.cntd.ru/document/565924512>.
2. Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200040973>.
3. Мажбиц Е.Г. Гигиена труда и оценка профессионального риска для здоровья женщин-водителей городского пассажирского электротранспорта. Волгогр. гос. мед. ун-т. Волгоград. 2006. 21с.
4. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=391404>.
5. Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=92758>.

© Урбан В.Е., Зязев Б.Ю., Любская О.Г., 2022.